

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

DALACHOY (HYPERICUM PERFORAUM) VA UNING TIBBIYOT HAMDA SANOATDAGI O‘RNI

¹Yodgorova Mohigul Obidjon qizi

²Mamatqulova Iroda Ergashevna

^{1,2}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Dalachoyning dorivor xususiyatlarini aniqlash hamda ushbu xususiyatdan foydalanib, tibbiyot va sanotda qo‘llash orqali uning amaliy ahamiyatini oshirish

Kalit so‘zlar: Giperitsin, psevdogiperitsin, protopsevdogiperitsin, kversetin, rutin, kverisitrin, efir moylari, flavanoidlar, oshlovchi moddalar, organik kislatalar, geperozid, smola, vitamin, karotin.

Dalachoy (*Hypericum*) – Dalachoydoshlar (Hypericaceae) oilasiga mansub, o‘t yoki chala butalardan iborat o‘simliklar turkumi bo‘lib, 200 ga yaqin turi bor ko‘p yillik o‘simliklarni o‘z ichiga oladi. Bo‘yi 30-100sm ga yetadigan, poyasi bir nechta, tik o‘sovchi, silliq, tuksiz, qirrali bo‘lib, yuqori qismi dixotomik shoxlangan. Barglari oddiy, yaxlit, cho‘ziq - tuxumsimon shaklli, uzunligi 10-17 mm, poyada bandsiz qarama-qarshi joylashgan. To‘pguli qalqonsimon yoki dumaloq – tuxumsimon ro‘vakda yig‘ilgan, ko‘p gulli. Gullari aktinomorf, murakkab gulqo‘rg‘onli, ikki jinsli, sariq rangli tojbarglarining uzunligi 18-20 mm bo‘lib, changchilaridan uzunroq. Changchilari ko‘p, o‘zaro tutashgan. Urug‘chisi bitta, 3—5 uyali Mevasi uch bo‘lakli, ko‘p urug‘li, pishganda ochiladigan ko‘sakcha. Urug‘i mayda, cho‘zinchoq va chuqurchali bo‘lib, qo‘ng‘ir rangli. Iyul-sentyabr oylarida

gullab, meva beradi.

Dalachoy Ukraina, Shimoliy Afrika, Eron, Mongoliya, Yaponiya, Shimoliy Amerika, Moldiviya, Belorussiya, Rossiyaning shimoliy qismi, G‘arbiy

Sibirning o'rmon, o'rmon-cho'l hududlarida, O'rta Osiyoda, shu jumladan O'zbekistonning: Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Surxandaryo viloyatlari adir va tog'laridagi sernam yerlarda o'sadi. O'simlik tarkibida bo'yoq olinadigan moddalardan (ildizidan) tashqari 0.1-0.4% antratsen hosilalari: giperitsin, psevdogiperitsin, flavanoidlardan: giperozid rutin, kversitrin, kversetindan iborat. Shuningdek 10-12,8% oshlovchi moddalar, 0,1-0,33% efir moylari, terpenlar barglari tarkibida 55 mg% karotin, 1151,8 mg% vitamin C va 10% gacha smola bo'ladi. Kimyoviy elementlardan esa natriy, kali, kalsiy, marganes, temir, rux, mis, qo'rg'oshin, simob uchraydi.

Tibbiyotda qo'llanishi: O'simlikning yer ustki qismi, poyasi, bargi, gullari, pishmagan mevalari dorivorlik xususiyatiga ega. Dalachoy tibbiyotda mikroblarni o'ldiruvchi, qon to'xtatuvchi, tinchlantiruvchi, shamollashga qarshi vosita sifatida qo'llanadi. Dalachoy tarkibidagi giperforin antimikrob ta'sir qilish xususiyatiga ega va unda bakterial aktivlik faoliyati mavjud bo'lgani sababli tillasimon stafilakoklarga qarshi kurashda samarali natija beradi, giperitsinning deyarli 88 foizi, flavanoidlarning 51 foizi to'pgullarda uchraydi. Shuning uchun tabobatda ko'proq gullaridan foydalaniladi.

Dalachoy kuchli adaptorlik xususiyatiga ham ega. Yani u xuddi jenshen kabi organizmni tetiklashtiradi, immunitetni oshiradi. Uning ta'siri natijasida organizmlarning ruxiy tetikligi ortadi. Damlanmasidan siydik haydovchi hamda parazitlarni yo'qotuvchi sifatida foydalaniladi.

Bu o'simlikdan tayyorlangan preparatlar ichki qon ketishi, bachadon qon ketishi, ispaxondriyada ishlatiladi. Ibn Sino dalachoyni og'riq qoldiruvchi sifatida ishlatgan. Polshada mahaliy aholi tomonidan o'simlikning yer ustki qismidan tayyorlangan damlama vositasida qon ketishlar nevralsiyani, nevrasteniyani, uyqusizlikni davolashgan. Bundan tashqari dalachoydan oshqozon-ichak kasalliklari, jigar, o't pufagi kasalliklari, sistitni davolashda teri kasalliklari, xusnbuzarlarni yo'qotishda, rak hujayralari ko'payib ketishini oldini olishda, isitmani tushurishda ham ishlatiladi.

Damlamasi 1 stakan qaynagan suvga 2 choy qoshiq quritilgan dalachoyni solish orqali tayyorlanadi hamda 10 minutdan so'ng ichiladi. Bir kunda 1 stakandan 4-6 hafta davomida istemol qilinadi, keyin orada 2 hafta tanaffus qilinib, yana davom ettiriladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dalachoyning shifobaxsh xususiyatlari behisobligini inobatga olgan holda uning qaynatmalarini doimiy istemol qilish sog'ligimzni bir meyorda saqlashga yodam beradi va bbeqona toksinlardan himoya qiladi. Shuning uchun, nafaqat dalachoy balki, boshqa dorivor o'simliklarni asrab avaylashimiz hamda oqilona foydalanishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. L.X.Yoziyev, N.Z.Arabova Dorivor o‘simliklar. Toshkent.2017.
2. Dorivor o‘simliklarni o‘stirish va yetishtirish.ilmiy nashr. “Agroobank ATB” Tasvir.2021
3. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi . Birinchi jild.Toshkent. 2000
4. <https://fayllar.org>.
5. Medical properties and chemical composition of Hyperisum Perforatum L. N.Farmonov, U.Fayzullayev, M.Begmatova.2022.
6. Mamatkulova I.E., Abduraimov O.S. O‘zbekiston florasidagi ayrim dorivor va ziravor turlarning ahamiyati. (Apiaceae Lindl.) “Fan, ta’lim va texnikani innovatsion rivojlantirish masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari to‘plami (2022 yil 12 aprel, Andijon).
7. ДТ Хамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. [Рост и развитие Ferula tadshikorum Pimenov в условиях интродукции](#). Acta Biologica Sibirica 5 (3), 172-177
8. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА Абдуллаев. [Биологические особенности редких видов семейства Iridaceae Juss. Флоры Узбекистана в условиях ex situ](#). Acta Biologica Sibirica 5 (2), 17-22
9. АИ Ўралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. [ТАБИЙ ШАРОИТИДА ALLIUM ТУРКУМИ АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУҒ МАҲСУЛДОРЛИГИ](#). Academic research in educational sciences 3 (1), 164-169
10. АИ Уралов, ВП Печеницын. [Зависимость семенной продуктивности луковичных видов Allium L. от количества листьев на генеративном побеге](#). Доклады АН РУз, 74-77
11. <https://ku.uz>